

MOLIYA BOZORINI TARTIBGA SOLISH BO'YICHA JAHON TAJRIBASI

MAXMASAIDOV DILSHODBEK XAMZA O'G'LI

KIRISH

Mamlakatimizda moliya bozorini rivojlantirish bugungi kunda iqtisodiyotimizdagi muhim vazifalardan biridir. Moliya bozori iqtisodiyotni rivojlantirish, yalpi ichki mahsulotni oshirish, kapital jalb qilish, investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti Sh.Mirziyoyev tomonidan tasdiqlangan PF-4947-sonli Farmonida ham ushbu masalaga alohida to'xtalib o'tilgan bo'lib, unda kapitalni jalb qilish hamda korxonalar, moliyaviy institutlar va aholining erkin mablag'larini joylashtirishning muqobil manbai sifatida moliya bozorini rivojlantirishga qaratilgan O'zbekiston Respublikasi moliya bozorini o'rta muddatli va uzoq muddatli istiqbolda rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish belgilab qo'yilgan [1]. Moliya bozorlarini tartibga solish axborot assimetriyasining oldini oladi, moliya bozorlaridagi firibgarliklarni kamaytiradi, boshqaruvning buzilishidan himoya qiladi hamda moliya bozorlarida investorlarga ishonch bilan ishlashga imkon beradi. Ishtirokchilar har doim ham ushbu muammolarni mustaqil ravishda harakat qilish orqali hal qila olmaydilar, aksincha, hukumat moliya bozorlarining xavfsizligini ta'minlashi va ularning ishlashini tartibga solib turishi kerak.

Moliya bozorlarini tartibga soluvchi tashkilotlarning ishtirokchilarga tegishli barcha ma'lumotlarni to'liq ochishini ta'minlash oshkoralikka olib keladi. Tartibga solinmagan bozorda sarmoyadorlar ishonchli ma'lumotga ega bo'lmaydilar, chunki kompaniyalar ba'zi ma'lumotlarni oshkor qilmaydi. Investorlar to'liq ma'lumotga muhtoj, chunki noaniq va ishonchli bo'lmagan ma'lumotlar asosida biznesni olib borish va investitsiya kiritish xavfli hisoblanadi. Tartibga solish moliya bozorlarini faoliyatini yaxshilash, ma'lumotlar shaffofligini ta'minlash, investorlarni jalb qilish imkonini beradi. Shu jihatlarni inobatga olgan holda moliya bozorlarini tartibga solishni xalqaro darajada o'rganish, mamlakatimizda moliya bozori faoliyatini rivojlantirish mavzuning dolzarbligini ochib beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Moliya bozorlarini tartibga solish barcha mamlakatlar uchun dolzarblik kasb etadi, chunki hozirgi kunda iqtisodiyotni rivojlantirishda moliya bozorining katta o'rni bor. Bugungi kunda bir qator xalqaro standartlashtirish organlari mavjud bo'lib, ularning bir guruhi moliyaviy tartibga solishning quyidagi uchta asosiy yo'nalishga bo'linadi:

- > Bank faoliyatini tartibga solishda Bank nazorati bo'yicha Bazel qo'mitasi;
 - > Qimmatli qog'ozlar hamda derivativlarni tartibga solish bo'yicha
-

Qimmatli qog'ozlar bo'yicha komissiyalarning xalqaro tashkiloti (IOSCO);

> Sug'urtani tartibga solish bo'yicha Sug'urta nazoratchilarining xalqaro assotsiatsiyasi (IAIS) [9].

Ushbu xalqaro tashkilotlar moliya bozorlarini tartibga solishda xalqaro darajadagi standartlarni joriy etish, banklar faoliyatini nazorat qilish, qimmatli qog'ozlar va derivativlar bozorlarini tartibga solish, moliya bozorlari ishtirokchilari faoliyatlarini yaxshilash va tartibga solish bilan shug'ullanmoqda.

Bundan tashqari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi va boshqa 18 mamlakatdan tashkil topgan G-20 xalqaro moliyaviy inqirozdan keyin tartibga soluvchi islohotlarni xalqaro darajada muvofiqlashtirishga rahbarlik qildi. Amaliy kelishuvlarni tuzish va tartibga solish islohotlarini amalga oshirish uchun G-20 ushbu mamlakatlarning moliya vazirlari va moliyaviy tartibga soluvchi tashkilotlari, 4ta rasmiy xalqaro moliyaviy institutlar va standartlashtirish bo'yicha oltita xalqaro tashkilotdan (shu jumladan yuqorida sanab o'tilganlardan) iborat bo'lgan Moliyaviy Barqarorlik Kengashini (FSB) tuzgan. Ushbu moliyaviy institutlar birgalikda xalqaro darajada moliyaviy munosabatlarni standartlashtirish, shuningdek, moliya bozorlarini tartibga solishni amalga oshiradi.

Moliyaviy mutaxassis J.Boyan moliyaviy munosabatlarni amalga oshirishda moliyaviy mutaxassislar qaysi xalqaro tartibga soluvchi tashkilotlarni e'tirof etishi bo'yicha so'rovnoma o'tkazdi (1-jadval). So'rovnoma asosida tuzilgan ro'yxat keng qamrovli bo'lganligini ta'kidlash joiz, Moliya bozorlari munosabatlarini tartibga solish va nazorat qilish bilan bog'liq muammolar Osiyoning rivojlanayotgan iqtisodiyotlarida ko'payib bormoqda, chunki xorijiy moliyaviy kompaniyalar mintaqadagi moliya bozorlaridagi ishtirokini oshirmoqda va mintaqaning moliyaviy kompaniyalari o'zlarining tashqi operatsiyalari ko'lamini ham kengaytirmoqda. Bundan tashqari, Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi moliyaviy aloqalarning o'sishi mintaqaning o'zida mamlakatlararo moliyaviy operatsiyalar hajmi tez sur'atlar bilan o'sishini anglatadi. Osiyo uchun moliyaviy integratsiyalashuvning asosiy jihati mintaqaga va undan tashqariga yo'naltirilgan kapital oqimi bilan bog'liq bo'lib, ularning har ikkisi ham so'nggi yillarda keskin o'smoqda. Quyidagi omillar Osiyoda mamlakatlararo moliya bozori munosabatlarini samarali tartibga solish zaruriyatini kuchaytiradi:

1. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlardan kapital kirib kelishi;
2. Osiyo banklarining o'sib borayotgan xalqaro ekspozitsiyasi;
3. Osiyo uy xo'jaliklarining chet el investitsiyalariga bo'lgan talabi;
4. Institutsional investorlarning roli [11].

Osiyo mintaqasida joylashgan institutsional investorlar, shu qatorda pensiya

XULOSA VA TAKLIFLAR

Moliya bozorlarining iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rnini oshirish uchun samarali tartibga solish tizimi o'rnatilishi lozim. Moliya bozorini tartibga soluvchi organlar ishtirokchilar va investorlarning firibgarlik va manipulyatsiyadan aziyat chekmasligini ta'minlashga e'tibor qaratadi. Shuningdek, regulyatorlar bozorlarning samarali ishlashini va bozor ishtirokchilarining bozor yaxlitligiga ishonchlarini ta'minlashga e'tibor qaratadi. Likvidlilik, keng qamrovdagi ishtirokchilar hamda ishonchli ma'lumotlarning mavjudligi moliya bozorlarining samarali faoliyat yuritishiga yordam beradi. Ushbu faktorlarni moliya bozorlarida yuzaga keltirish, ishtirokchilar faoliyatini mavjud xalqaro standartlarga moslashtirish mamlakatimizda moliya bozorini rivojlantirish imkonini beradi.

O'tkazilgan tadqiqotimiz natijasida quyidagi xulosa va takliflarni beramiz:

1. Moliya bozorlarida tartibga solish usullarini, ya'ni litsenziyalash, nazorat qilish, qoidalar ishlab chiqish, hisobotlar taqdim etish, standartlashtirish, ro'yxatdan o'tkazish tartibini belgilash kabilarni keng qo'llash firibgarlikning oldini olish va moliya bozorini rivojlantirishda yordam beradi.

2. Moliya bozorini tartibga solishda asosiy maqsadlardan biri sifatida investitsion jozibadorlikni oshirish ta'kidlanadi. Bunda moliya bozorini tartibga solish orqali moliya bozorining faoliyat mexanizmlarini ishlab chiqish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va investorlarning huquqlarini himoya qilish orqali investorlarni jalb qilish imkoni yuzaga keladi.

3. Hukumat tomonidan mamlakatimiz moliya bozorining Osiyodagi va xalqaro darajadagi moliya bozorlarini tartib soluvchi tashkilotlar bilan, shuningdek, jadal rivojlanayotgan davlatlar moliya bozorlari bilan integratsiyalashuvi yo'llari ko'rib chiqilishi lozim. Bu xalqaro darajadagi talablarga mos keladigan moliya bozorini shakllantirish, xorijiy mamlakatlar moliya bozorlarini tartibga solish amaliyotini o'rganish va milliy moliya bozorimizga moslashtirish imkoniyatini taqdim etadi.

4. Mamlakatimizda moliya bozorini tartibga solish va rivojlantirishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan jihat shundaki, moliya bozorini tartibga solish bir tomonlama bo'lmasligi kerak. Davlat tomonidan tartibga soluvchi organlar faoliyati yo'lga qo'yilishi bilan birga bozor orqali tartibga solish shakllarining ishlashiga yo'l ochib berilishi lozim. Bozor regulyatorlarining ishlashi narx, raqobat, talab va taklifning yuzaga kelishida muhim jihat hisoblanadi.

5. Moliya bozorimizda axborot ochiqligi va ishonchli ma'lumotlar mavjudligini ta'minlash ishtirokchilarga samarali faoliyat yuritish "eshik"larini ochadi. Bu moliya bozoriga kirmoqchi bo'lgan ishtirokchilarga ishonch beradi.

FOYDALANILGAN ADABIY OTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning "O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni. 17.02.2017. <https://lex.uz/docs/-3107036>
 2. Fariborz Moshirian. The global financial crisis and the evolution of markets, institutions and regulation. Journal of Banking & Finance. Volume 35, Issue 3, March 2011. Page 502. <https://doi.org/10.1016/j.ibankfin.2010.08.010>. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426610003110>
 3. K.Amadeo. Financial Regulations. The balance. March 14, 2020. <https://www.thebalance.com/financial-regulations-3306234>
 4. Masahiro Kawai and Eswar S. Prasad. Financial Market Regulation and Reforms in Emerging Markets. Asian Development Bank Institute, Tokyo 100-6008, Japan. The Brookings Institutions, Washington DC 20036, US. 2011. Page 4. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/159338/adbi-financial-market-regulation-and-reforms-emerging-markets-highlights.pdf>
 5. S.Elmirzayev va boshqalar. Moliya bozori. Darslik. Iqtisod-moliya. Toshkent. 2019. 298-bet.
 6. S.P.Abdullaev. Mamlakatimizda iqtisodiy o'sishni ta'minlashda moliya bozori salohiyatidan foydalanish yo'nalishlari. «Xalqaro moliya bozorlariga integratsiyalashuv sharoitida O'zbekiston bank-moliya sohasini modernizatsiyalashning zamonaviy tendensiyalari» mavzusida tashkil etilgan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2015. <https://uba.uz/uz/press-center/publications/3054/38260/>
 7. Sh.Shoha'zamiy. Moliya bozori va qimmatli qog'ozlar. Darslik.-T.: "Fan va Volume-11| Issue-5| 2023 Published: |22-05-2023| texnologiya", 2012. 289-bet.
 8. J.Ataniyazov, E.Alimardonov. Xalqaro moliya munosabatlari. Darslik.Toshkent. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2014. 336-bet. http://el.tfi.uz/images/Xalqaro_moliya_munosabatlari_a4e0e.pdf
 9. Marc Labonte. Who regulates whom? An overview of the U.S. financial regulatory Framework. Congressional Research Service. March 10, 2020. Page 26.
 10. [Joe Boyhan. Know Your Third Party, KYTP, vendor risk, Regulation, Third party risk](https://mco.mycomplianceoffice.com/blog/a-z-list-of-financial-regulators). February 7, 2017. <https://mco.mycomplianceoffice.com/blog/a-z-list-of-financial-regulators>
-